

УДК 331.91

Вакулина Вера Ивановна

студентка 2 курса, экономического факультета

Полесский государственный университет, г. Пинск

vera.vakulina@mail.ru

СРАВНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАЗВИТЫХ СТРАН ЕВРОПЫ

Аннотация. Заработная плата является основой благополучия населения. Наиболее эффективным средством регулирования заработной платы является установление минимума заработной платы. В развитых странах мира всегда заработная плата превышает размер менее развитых стран мира. Установление эффективного минимума заработной платы может повлечь за собой повышение производительности труда.

Ключевые слова: минимальная заработная плата; размер заработной платы; почасовая ставка; система оплаты труда.

Заработная плата является основным источником доходов населения. Актуальность темы заключается в том, что заработная плата является основой благополучия населения, а значит, заработная плата и в перспективе будет наиболее мощным стимулом повышения результативности труда и производства в целом.

Целью данной работы является сравнить минимальную заработную плату развитых стран Европы и проанализировать их.

Низкооплачиваемый труд малопроизводителен, не обеспечивает нормального воспроизводства рабочей силы, консервирует низкий уровень организации и условий труда. Каждый работник желает иметь высокую зарплату, а работодатель стремиться иметь минимальные издержки. Это становится проблемой и может привести к ухудшению положения страны. Для решения данной проблемы в оплате труда необходимо определить рациональный путь установления размера заработной платы, который бы удовлетворял интересы работников и нанимателей.

Так сложилось, что в некоторых странах ЕС, минимальная заработная плата не устанавливается. В США, Великобритании, Японии и Ирландии

устанавливаются минимальные почасовые ставки и в январе 2015 г. ввели в Германии (8,50 евро). Наиболее эффективным средством регулирования заработной платы в рыночных экономиках является установление минимума заработной платы. В развитых странах мира всегда заработная плата превышает размер менее развитых стран мира. Рассмотрим размеры минимальной заработной платы стран, которые представлены в таблице.

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что высокий размер минимальной заработной платы установлен в Люксембурге (1921,03 евро), Бельгии (1501,80 евро) и в Нидерландах (1495,20 евро), а низкой считается минимальная заработная плата в Испании (752,90 евро) и Греции (683,80 евро). Размер минимальной заработной платы, установленный в 2013 г. не изменился, т.к. самая высокая заработная плата осталась в Люксембурге (1 921 евро), Бельгии (1502 евро) и Нидерландах (1486 евро) [2].

Каждая страна выбирает свои форму, систему оплаты труда, средства государственного регулирования заработной платы. Конечно же, каждая из них имеет свои плюсы и недостатки. Но необходимо выбирать такую систему, форму и средства государственного регулирования заработной платы, чтобы недостатков было как можно меньше. Установление эффективного минимума заработной платы может повлечь за собой повышение производительности труда, т.к. высокая заработная плата мотивирует работников к более продуктивному труду.

Таблица - Минимальная заработная плата развитых стран Европы на 2015 г., EUR [1].

Название страны	Франция	Испания	Люксембург	Бельгия	Греция	Нидерланды	Ирландия
Миним. зарплата	1445,38	752,90	1921,03	1501,80	683,80	1495,20	1461,90

Список использованных источников

1. Минимальная заработная плата в 2014 [Электронный ресурс] / TRADING ECONOMICS. – Режим доступа: <http://ru.tradingeconomics.com/france/minimum-wages>. – Дата доступа: 18.03.2015.
2. Минимальный размер оплаты труда в странах Европы-2013 [Электронный ресурс] / Риарейтинг. – Режим доступа: <http://riarating.ru/infografika/20130305/610543725.html>. – Дата доступа: 18.03.2015.

COMPARISON OF THE MINIMUM WAGE DEVELOPED COUNTRIES OF EUROPE

Abstract. The salary is the basis for the well-being of the population. The most effective means of regulation of wages is the establishment of a minimum wage. In developed countries, wages are always larger than the less developed countries of the world. Establishing an effective minimum wage could lead to an increase in productivity.

Keywords: minimum wage; wages; hourly rate; wage system.